

**AUDITORIA DE LA HISTORIA CLINICA EN LAS
PRACTICAS FORMATIVAS DE LA CLINICA
ODONTOLOGICA DE LA USC**

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

ESTUDIANTE:

STEVEN TROCHEZ

ANDREA ZAMBRANO NARVÁEZ

DOCENTE:

DRA. NORAYDA FRANCO PUENTE

Resumen

- Se realizó una búsqueda bibliográfica sobre historia clínica en el área Odontológica, donde logramos determinar que es un documento privado obligatorio y sometido a reserva, en el cual se registra cronológicamente las condiciones de salud, antecedentes médicos, plan de tratamiento y procedimientos ejecutados por el equipo de salud que intervine en su atención.
- Teniendo en cuenta la normatividad vigente, se realiza un formato de verificación de cumplimiento en el cual se revisan 8 aspectos; el cual fue aplicado aleatoriamente en la clínica odontología de la Universidad entre los estudiantes de V a X semestre del programa de odontología
- A través del estudio se logra determinar que la historia clínica es un instrumento de conocimiento y aprendizaje para los estudiantes de odontología de la universidad Santiago de Cali, quienes con ayuda y guía de los profesores pueden brindar un mejor servicio en el desarrollo de su profesión.

Introducción

- La historia clínica, se define como el conjunto de documentos derivados de la relación médico/ paciente, es un elemento estructural que encierra la atención brindada que a su vez sirve como instrumento que permite la garantía de calidad en el servicio; para este caso en el área odontológica, de esta manera obteniendo el registro de las condiciones de salud del usuario a través del proceso de atención en salud.
- De acuerdo al artículo 34 de la Ley 23 de 1981, la historia clínica se define como el registro obligatorio de las condiciones de salud del paciente, es un documento privado sometido a reserva, que únicamente puede ser conocido, teniendo plena autorización del paciente o en los casos previstos en la norma; artículo 25 de La ley 35 de 1989 por medio del cual se establece la obligatoriedad de la historia clínica Odontologica, el odontólogo deberá abrir y conservar debidamente las historias clínicas de sus pacientes, de acuerdo a los cánones científicos.
- La resolución 1995 de 1999 en su artículo 3 establece cuatro características específicas con las cuales deben cumplir todas las historias clínicas; estas características son:

Introducción

- Integralidad
- Secuencialidad
- Disponibilidad
- Oportunidad

Componentes de la historia clínica

- **Datos personales:** Apellidos y nombres completos, Estado civil, N° documento de identidad. (El número de la cédula de ciudadanía, para los mayores de edad; el número de la tarjeta de identidad para los menores de edad mayores de siete años, y el número del registro civil para los menores de siete años.
- **Registros:** Anamnesis, antecedentes médicos personales y familiares, diagnóstico, plan de tratamiento
- **Anexos:** Son todos aquellos documentos que sirven como sustento legal, técnico, científico y/o administrativo de las acciones realizadas al usuario en los procesos de atención, tales como: Anexos: Historia clínica ambulatoria, Consentimiento informado, Declaración de retiro voluntario. Renuncia a servicio de salud ofrecido Formato Referencia y Contra referencia. Formato Recomendaciones de Egreso Hospitalario. Formato de seguimiento a gesta

Retención y tiempo de conservación de la historia clínica

Según el artículo 3 de la resolución número,000839 de 2017 la historia clínica debe conservarse por un periodo mínimo de 15 años contados a partir de la fecha de la última atención. Mínimo 5 años en archivo de gestión, del prestador de servicios de salud y mínimo 10 años en el archivo central; una vez transcurrido el término de conservación la historia podrá destruirse.

Para historias clínicas de víctimas de violaciones de derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario los términos de conservación se duplicara

Si al momento en tener en custodia una historia clica que esté vinculada a un proceso de lesa humanidad esta se conservara permanentemente

Dentro de las normas que rigen las historias clínicas encontramos la obligatoriedad de tener un comité de historias clínicas; el cual es encargado de velar por el cumplimiento de las normas establecidas para el correcto diligenciamiento y adecuado manejo de la historia clínica; el comité debe estar integrado por el personal del equipo de salud.

METODO

El artículo va encaminado al correcto diligenciamiento y cumplimiento de la historia clínica odontología en la Universidad Santiago de Cali, por medio de una verificación de cumplimiento se realizó a los estudiantes de V a X semestre del Programa de Odontología que realizan sus prácticas en la clínica odontológica de la Universidad. Con base en esto la clínica odontológica de la Universidad Santiago de Cali y cumpliendo con las normas descritas por la ley.

METODO

- OBJETIVO

Establecer los lineamientos para la adecuada administración de la Historia Clínica Odontológica y Registros Asistenciales, haciendo de estos un soporte a la gestión organizacional y asistencial, según los requisitos de tipo normativo vigentes.

- ALCANCE

Este documento aplica a los odontólogos profesionales, docentes, estudiantes y auxiliares de odontología que prestan servicios de atención a pacientes en la Clínica Odontológica de la Universidad Santiago de Cali y personal administrativo responsable del archivo. Comprende las actividades de apertura, diligenciamiento, archivo, auditoría, conservación medioambiental, medidas de custodia y salvaguarda de las historias clínicas.

METODO

DEFINICIONES: Para efectos de la interpretación de este documento, se aplicarán las siguientes definiciones.

- **Anamnesis:** Conjunto de datos que se recogen en la historia clínica de un paciente con un objetivo diagnóstico.
- **Examen Estomatológico:** Es el examen de las estructuras de cabeza y cuello.
- **Odontograma:** Es un esquema utilizado por los odontólogos que permite registrar información sobre la boca de una persona. En dicho gráfico, el profesional detalla qué cantidad de piezas dentales permanentes tiene el paciente, cuáles han sido restauradas y otros datos de importancia.

METODO

- APERTURA E IDENTIFICACIÓN DE LA HISTORIA CLÍNICA
- ANAMNESIS
- EXAMEN ESTOMATOLÓGICO
- EVALUACIÓN ANATÓMICA
- ODONTOGRAMA DE INGRESO
- ATENCION PREVENTIVA E HIGIENE ORAL
- INDICE DE PLACA DE O'LEARY
- EXAMENES COMPLEMENTARIOS
- DIAGNÓSTICO Y PRONÓSTICO
- PLAN DE TRATAMIENTO
- PRESUPUESTO
- IDENTIFICACION DEL DOCENTE TUTOR O DEL ODONTÓLOGO PROFESIONAL
- ODONTOGRAMA DE EGRESO
- EVOLUCIÓN
- DIENTE
- CÓDIGO PROCEDIMIENTO
- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
- FIRMA DEL PACIENTE
- CONSENTIMIENTO INFORMADO

MÉTODO

REQUISITOS PARA REVISIÓN O EVOLUCIÓN DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS POR PARTE DE LO ESTUDIANTES

- El estudiantes deben solicitar la historia clínica, en horarios de Lunes a Viernes de 7:00am - 12:00m y los Sábados de 8:00am -10:00am. Presentando carné o cedula para la entrega de la historia clínica.
- La auxiliar encargada del archivo aplica el punto 4 de Cuando se realiza segunda atención y/o tratamiento.
- El estudiante hace la devolución o entrega la historia clínica y reclama el documento.

ACCESO, CUSTODIA Y SEGURIDAD DE LA HISTORIA CLINICA Y LOS REGISTROS ASISTENCIALES

Podrán acceder a la información contenida en la historia clínica, en los términos previstos en la Ley, según el artículo 14 de la Resolución 1995 de 1999:

1. El usuario
2. El equipo de salud
3. Las autoridades judiciales y de salud en los casos previstos en la ley
4. Las demás personas determinadas en la ley.

Desarrollo del estudio

De acuerdo con hablado anteriormente y teniendo en cuenta la importancia de la historia clínica, se realizó una verificación de cumplimiento de las historias clínicas de los estudiantes de la universidad Santiago de Cali de V a X semestre, en el cual se elaboró un formato donde se recopiló los aspectos mas importantes a tener en cuenta,

- Consentimiento informado
- Odontograma inicial
- Índice de placa O'Leary
- Periodontograma,
- Diagnóstico definitivo
- Plan de tratamiento,
- Certificación y aprobación de la historia clínica,
- Evolución tratamiento diario

El cual debía tener los procedimientos realizados y de igual forma aprobados por el docente a cargo, se seleccionó al azar estudiantes por cada semestre de V a X para realizar dicha verificación se desarrolló el siguiente formato en el cual 0 significa no cumplió y 1 cumple con el requisito y al final realizando una sumatoria, igual al 100%.

Se revisan aleatoriamente historias clínicas de 21 estudiantes de X semestre del programa de odontología, de acuerdo con la verificación realizada se observa que los estudiantes presentan un cumplimiento del 59% con relación a los 8 aspectos revisados. La evolución de los hallazgos y del tratamiento son los ítems que presentan el mejor cumplimiento con un 67%, caso contrario el periodontograma el cual presenta un cumplimiento de apenas un 38%, siendo el ítem más bajo de este semestre.

De las 14 historias clínicas de los estudiantes de IX semestre evaluadas, se observa que tienen un cumplimiento del 100% en relación a los 8 aspectos revisados, como se puede observar en los siguientes resultados. Siendo este el semestre con mejor puntaje de los 6 evaluados.

VIII

En la verificación de cumplimiento con relación a 8 aspectos revisados en el VIII semestre se observa que los estudiantes presentan un cumplimiento global del 67%; la evolución de hallazgos y del tratamiento son los más completos con un 76% de cumplimiento y el más bajo está representado en el plan de tratamiento con un 52%.

VII

Un 86% de cumplimiento global presentan los estudiantes de VII semestre con relación a las 21 historias revisadas en los 8 aspectos. El consentimiento informado, la evolución de los hallazgos y la certificación de aprobación de la historia presentan un cumplimiento del 100% mientras que el más bajo se observa en el periodontograma con un 52% de cumplimiento.

VI

Los estudiantes de VI semestre tienen un cumplimiento del 90% con relación a los 8 aspectos evaluados en la verificación de cumplimiento. Sus dos mejores ítems corresponden al consentimiento informado y la evolución de hallazgos con un 100% cada uno; su menor puntaje corresponde a tres ítems, el periodontograma, el diagnóstico definitivo y el plan de tratamiento cada uno con un 85% de cumplimiento.

Los estudiantes de V semestre en la verificación de cumplimiento alcanzan un 79% respecto a los 8 aspectos evaluados. Su mayor cumplimiento es la evolución del tratamiento ejecutado con un 96%, frente al plan de tratamiento el cual representa el cumplimiento más bajo del semestre con un 58%.

GENERAL

HISTORIAS CLINICAS POR SEMESTRE

■ X ■ IX ■ VIII ■ VII ■ VI ■ V

GENERAL

Bibliografía

- Congreso de Colombia. (s.f.). Ley 35. *Sobre etica del odontologo colombiano*. Colombia.
- Ministerio de salud y proteccion . (2017). Resolucion 839. Colombia.
- Ministerio e salud y proteccion social. (1999). Resolucion 1995. Colombia.
- Universidad Santiago de Cali. (2018). *Daruma*. Obtenido de www.usc.edu.co/index.php/daruma

GRACIAS

